

Revista COPeEi

PONENCIAS DEL

*congreso
internacional de
prácticas educativas
innovadoras*

- * Tutorías
- * Aprendizaje
- * Currículum
- * Evaluación
- * Juventud
- * Competencias

LAS TIC PARA EL MEJORAMIENTO Y APROVECHAMIENTO ESCOLAR, UNA EXPERIENCIA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS NATURALES DE LA UAGro.

Martínez Hernández Giovani⁹³, Cuevas Valencia, Rene Edmundo, Feliciano Morales, Angelino

Resumen

El presente trabajo describe la utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), en las actividades docentes en la Unidad Académica de Ciencias Naturales perteneciente a la Universidad Autónoma de Guerrero, para mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de la utilización e innovación tecnológica, en el curso se implementaron diferentes actividades adecuadas para ser realizadas a través de medios electrónicos, desde la creación de documentos hasta compartirlos en la nube.

Palabras clave: Mejoramiento, Aprovechamiento, Innovación

Introducción

El objetivo de este trabajo es proporcionar herramientas TIC a los estudiantes de la Unidad Académica de Ciencias Naturales, para mejorar y aprovechar de la mejor manera los conocimientos impartidos por los docentes de dicha unidad, esto apunta a que en la actualidad debido a la globalización y cambios en todos los métodos de enseñanza-aprendizaje, en un

mundo cada vez más inmerso en el uso de las tecnologías para la solución de problemas, se hace muy útil, el mostrar y facilitar las herramientas TIC a los jóvenes estudiantes.(González, 2009).

Es importante recalcar que uno de los principales problemas que existen en la educación tradicional es; la negación, o temor a emigrar a nuevos métodos de enseñanza, problemática que se presenta muy fuertemente en dicha Escuela, esto señala a que gran número de docentes que cuentan con, 20 años de servicio o más, y aun teniendo grados de Doctores o Maestros en Ciencias, carecen de formación pedagógica, por lo que acentúan las formas de enseñanza tradicional, esto provoca un deterioro en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. (Ibáñez, 2004)

Al término de esta investigación los estudiantes serán capaces de utilizar las herramientas electrónicas, para elaborar sus documentos y así emigrar de la enseñanza tradicional al aprendizaje combinado, por ejemplo: para la elaboración de mapas mentales utilizaran Cmap, para entregar un resumen, síntesis, etc., un procesador de textos como Word, Writer, PowerPoint o Impress para las presentaciones electrónicas, para compartir sus archivos la red social Facebook, para subirlos a la nube Calaméo, y así diferentes programas computacionales para fomentar el uso de las TIC en su formación académica. (Cuevas, Miranda & Feliciano, 2013)

La educación tradicional basada en el profesor, en una forma particular de opinión es un poco

⁹³ ⁹³ Unidad Académica de Ciencias Naturales, Calle: Javier Méndez Aponte No. 1, Col. Servidor Agrario, hernandezgm13@gmail.com

arcaica, en este mundo cada día más globalizado, día a día las TIC se hacen presentes en todos los escenarios: sociales, ambientales, educacionales, familiares entre otros, por lo que es de vital importancia que como facilitadores del conocimiento se busquen formas más interactivas e innovadoras de enseñar, formas que sean atractivas para los estudiantes, por lo que es de vital importancia el incluir en el proceso de enseñanza aprendizaje las tecnologías que se utiliza actualmente. (Hernández & Sierra, 2014).

¿Por qué no cambiar, de escribir todo a papel y lápiz (tradicional), a realizar evidencias a través de: videos, presentaciones electrónicas, mapas mentales electrónicos, etc.? Y compartirlos en las redes sociales lo cual se utiliza en un 90 % de un día cotidiano, sin contar las horas de sueño. Con esto se obtendría un máximo aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en las aulas, explotando de forma provechosa a las TIC, ¿Cuánto tiempo pasa en promedio un estudiante en internet? Y siendo más específico ¿En las redes sociales? Si ese tiempo lo utiliza para realizar sus tareas escolares a la par que se enteran de los acontecimientos que pasan en su localidad, estado, país o saber cómo están sus “amigos” o familiares en alguna parte del mundo; es doble, triple o hasta cuádruplemente provechoso para cada alumno, fomentando con esto que la enseñanza sea más atractiva para ellos, evitando la deserción escolar, porque el método se adaptaría a la vida actual que tiene cada uno de ellos. (Aguilar, Campos & Batlle, 2012).

Metodología

En el presente trabajo se utilizó el tipo de investigación: intervención, observación y aplicación.

De intervención por que se realizó un curso-taller a los alumnos de la Unidad Académica de Ciencias Naturales, respecto a la utilización de las herramientas TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje, así como los programas de software que serán utilizados en la Unidad de Aprendizaje. (Meléndrez, 2006).

De observación por que se lleva un control y seguimiento a través de controles creados para esta investigación, estos controles fueron supervisados en el tiempo que transcurrió el curso-taller, y posteriormente en el transcurso del seguimiento de la Unidad de Aprendizaje. (Von Elm, Altman, Egge, Pocock, Gøtzsche & Vandembroucke, 2008).

De aplicación por que se llevó en práctica la utilización de las redes sociales y blogger para dar seguimiento y evaluación al curso semestral. (Sampieri, Collado, Lucio, & Pérez, 1998).

Con respecto al curso que se impartió a los estudiantes consistió en una introducción al uso de las herramientas TIC, de forma práctica, detectando con ello cuales fueron sus fortalezas y debilidades, en cada individuo, posteriormente ya identificado el potencial de cada uno, y fortaleciendo la debilidad de quienes la tenían, se procedió a explicar de forma teórica –práctica la utilización programas a utilizar, con el siguiente programa de actividades. (Cuevas, Bonilla & Espinosa, 2015).

Introducción. Propósito: el alumno adquirirá los conocimientos en “Herramientas TIC en la Formación Académica” y así poder conocer el estado de conocimiento y/o dominio que tienen y con esto tener un punto de partida para las actividades posteriores. (Soto, Senra & Neira, 2009).

Creación de una cuenta en gmail. El Alumno podrá crear y administrar su cuenta de correo en el servicio específico Gmail.

Creación de una cuenta en Facebook.

Propósito: el participante podrá crear una cuenta en la red social Facebook, utilizando la cuenta de correo creada anteriormente. (González, 2015).

Mensajería instantánea. Propósito: El participante utilizará los diferentes mensajeros instantáneos actuales, como Messenger y Whatsapp, utilizados para la comunicación rápida y eficaz. . (González, 2015).

Herramientas google. Propósito: El estudiante podrá manipular las herramientas como: google académico, para tener acceso a información confiable y “Blogger” para creación de su propio blog. (Cuevas, Bonilla & Espinosa, 2015).

Ofimática. Propósito: El estudiante utilizará paquetes de ofimática en la realización de sus trabajos de evidencia (Ruiz & Castañeda 2004)

Informática. Propósito: El estudiante manipulará programas que le faciliten la elaboración de

mapas mentales, conceptuales etc. (Rosario, 2005).

Publicaciones. Propósito: el estudiante compartirá de forma global sus documentos en los formatos que se le requieran en el periodo del curso. (Crosetti, 2000).

Proyecto final. Propósito: el alumno realizará un proyecto utilizando las herramientas TIC antes mencionadas. (Peña, Córcoles & Casado, 2006).

Como instrumentos de evaluación de las actividades se utilizaron técnicas como:

Dinámica grupal: se plantearon preguntas de cada temática expuesta por los estudiantes, y colocadas en el grupo cerrado de Facebook, y con ello tener un indicador del conocimiento que adquirieron del tema analizado. (Souto, 1993).

Observación: todos los estudiantes son vigilados y apoyados por el docente facilitador que imparte la Unidad de Aprendizaje. (Gómez, García, López, Ramos & Pérez, 2000).

Portafolio de evidencias: los documentos generados como actividades de evidencia de cada exposición de los temas ya sea individual o colectiva, tendrá el fácil acceso desde cualquier momento para su evaluación. (En este caso se utilizará el grupo cerrado de Facebook o el blogger) (Cortez, Pérez, 2007).

Algunas de las actividades que se mostraran a continuación son las planificadas y realizadas en esta investigación.

Cuadro N° 1 Actividades A

Unidad Académica de Ciencias Naturales	
Unidad de aprendizaje:	Administración y mercadotecnia
Grado :Cuarto	Grupo: 702
<i>Actividad</i>	<i>Evidencia</i>
Exposición Visual “ Como agregarse a un “grupo cerrado” de Facebook	Agregarse al grupo cerrado de Facebook “Admon y Merca 701”.
Exposición con presentación electrónica del tema: “Clasificación de las Empresas”	Realizar un mapa mental o conceptual del tema: “Clasificación de Empresas” y subirlo en el comentario colocado por el docente facilitador en el grupo del Facebook
Exposición a través de un Caso Practico de: “El proceso Administrativo dentro de una empresa”	Realizar una propuesta del “Proceso administrativo” utilizando el procesador de texto y colocar el archivo en el grupo cerrado.
Explicación y muestreo de los Diferentes conceptos incluidos en la mercadotecnia, utilizando, presentación electrónica y medios físicos.	Elaborar un glosario de “Conceptos de Mercadotecnia” a libre elección, (texto, presentación electrónica, video, collage) y subir la evidencia al grupo
Exposición en “La feria de Productos y Servicios UACN”, cada uno de sus productos o servicios seleccionados por cada equipo de estudiantes.	Presentar de manera física tu producto o bien utilizando los conceptos de mercadotecnia y entrega de documento formal en forma electrónica para su revisión

En el Cuadro N°.1, se muestran las actividades que se planearon para a UAp Administración y Mercadotecnia.

Cuadro 2 Actividades B

Unidad Académica de Ciencias Naturales	
Unidad de aprendizaje:	Tópicos Selectos de Desarrollo humano, Salud y Deportes
Grado :Cuarto	Grupo: 801

<i>Actividad</i>	<i>Evidencia</i>
Exposición por equipo de tema: La Actividad física como medio para el desarrollo de las personas.	Colocar una publicación con las preguntas referentes al tema, y contestar a través de un comentario cada cuestionamiento.
Exposición de los Beneficios de Actividad Física en Condiciones de Salud y Enfermedad a libre elección de herramientas.	Colocar una publicación con las preguntas referentes al tema, y contestar a través de un comentario cada cuestionamiento.
Exposición de la Conceptualización del proceso de Actividad Física.	Realizar un collage que muestre la cronología, de la Actividad Física.
Exposición del Concepto de Salud utilizando las herramientas TIC que convengan.	Colocar una publicación con las preguntas referentes al tema, y contestar a través de un comentario cada cuestionamiento.
Exposición del Concepto de los tipos de Cáncer (Cervico uterino, estomago, pulmón, estomago)	Escribir una publicación en el grupo de Facebook, con la indicación de colocar un Collage de tipos de cáncer: mama, cervico uterino, estomago, hígado, etc.)
Exposición de las Enfermedades Cardiovasculares causantes de problemas de salud en la población.	Realizar un collage Mostrando los factores de riesgo que influyen en la salud de la población.
Explicación de la Influencia de los Medios de Comunicación en el estado de Salud de la Población.	Realizar un video donde se muestre la influencia positiva o negativa que tienen los medios de comunicación (periódico, internet, revistas, radio, tv. Etc.,) en el estado de Salud de la Población.
Exposición de proyecto final, consistente en el ANALISIS DEL ESTILO DE VIDA Y ESTADO DE SALUD de una población a elección del estudiante.	Subir el documento completo realizado con un procesador de textos y convertido a formato que soporte la herramienta “calameo” para su consulta y divulgación.

En el cuadro 2. Se muestran las actividades planeadas así como sus respectivas evidencias utilizando las Herramientas TIC en la UAp: Tópicos Selectos de Desarrollo Humano Salud y Deportes.

Conclusiones

Al realizar este trabajo , se observó que el nivel de aprovechamiento de los estudiantes es mucho mayor que si se usa la enseñanza basada en docente o en el estudiante, todo esto debido a que se utilizan herramientas que están en el auge de uso en la sociedad actual, con ello al utilizarlo en cualquier asignatura se hace mucho más integrador y participativo por parte de los alumnos, esta temática fue aplicada a estudiantes del área de la salud, de la carreras Químico Fármaco Biólogo y Biólogo Experimental de la Unidad Académica de Ciencias Naturales, siendo esto de vital importancia ya que no es área directa de trabajo de dichas licenciaturas, comprobando con esto que con una adecuada planificación y adecuación de los contenidos de las Unidades de Aprendizaje, se pueden utilizar esta metodología en cualquier área del conocimiento.

También comentaron que les pareció muy interesante e innovadora la adecuación de las actividades utilizando el aprendizaje combinado a través de las herramientas TIC lo cual los motiva e incentiva a trabajar más arduamente en sus actividades académicas.

En cuanto al desenvolvimiento de los estudiantes al momento de realizar sus exposiciones y evidencias, fue que se expresan

con más facilidad cuando no están frente a su profesor, por lo que sus actividades son mejores a las realizadas anteriormente, teniendo con ellos mejores resultados en su aprovechamiento.

Es importante recalcar que en opinión de los estudiantes después de haber experimentado y utilizados ambos sistemas de enseñanza, (aprendizaje combinado y aprendizaje tradicional) opinaron que observan un gran problema con algunos de sus docentes, los cuales no utilizan las herramientas TIC y menos las redes sociales, argumentando: “son cosas que no les son de gran ayuda a los educandos”

Literatura citada

- Aguilar, M. G., Campos, S. R., & Battle, P. F. (2012). El uso académico de las redes sociales en universitarios. *Comunicar*, 19(38), 131-138.
- Conde Hernández, M. E., & Frías Sierra, O. (2014). Caracterización de la práctica docente a partir de las narrativas del maestro de ciencias básicas de la corporación universidad de la costa (Doctoral dissertation, Universidad de la Costa CUC).
- Cuevas Valencia, René Edmundo., Bonilla Silva, Palmira., Espinosa Organista, José., (2015), Propuesta para el proceso de planificación de la enseñanza basada en competencias: Una experiencia en el Instituto Tecnológico de Chilpancingo; revista Tlamati Sabiduría, vol 6, número 1, pág. 66-72
https://www.researchgate.net/publication/278968142_Propuesta_para_el_proceso_de_planificacin_de_la_enseanza_basada_en_competencias_Una_experieucia_en_el_Instituto_Tecnologico_de_Chilpancingo

- Cuevas Valencia, René Edmundo., Miranda Ramírez, Arturo., Feliciano Morales, Angelino. (2013) El Aprendizaje Combinado como estrategia didáctica en educación superior. Tomo 5, ISSN 1946-5351, 761-765
- Benito Crosetti, B. (2000). Herramientas para la creación, distribución y gestión de cursos a través de Internet. *EduTec: Revista electrónica de tecnología educativa*, (12), 2.
- González Mariño, C. (2009). TIC y la transformación de la práctica educativa en el contexto de las sociedades del conocimiento. In *Didáctica, Innovación y Multimedia* (pp. 000-0).
- González, N. N. R. (2015, February). El uso de las herramientas de la web 2.0 en la educación superior: estudio de caso de los alumnos de ingeniería en computación. In *Congreso Virtual sobre Tecnología, Educación y Sociedad* (Vol. 1, No. 5).
- Ibáñez, J. S. (2004). Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza universitaria. *RUSC. Universities and Knowledge Society Journal*, 1(1), 3
- Meléndrez, E. H. (2006). *Cómo escribir una tesis*. La Habana: Ciencias Médicas.
- Rosario, J. (2005). *La Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). Su uso como Herramienta para el Fortalecimiento y el Desarrollo de la Educación Virtual*. Disponible en el ARCHIVO del Observatorio para la CiberSociedad, Recuperado el, 17.
- Ruiz, L., & Castañeda, E. (2004). Propuesta metodológica para el desarrollo de las habilidades de acceso y uso de la información en ambientes digitales en profesores de la Educación Superior. *EduTec*, Barcelona.
- Sampieri, R. H., Collado, C. F., Lucio, P. B., & Pérez, M. D. L. L. C. (1998). *Metodología de la investigación*. McGraw-Hill.
- Soto, C. A. F., Senra, A. I. M., & Neira, M. D. C. O. (2009). Ventajas del uso de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la óptica de los docentes universitarios españoles. *EDUTEC: Revista electrónica de tecnología educativa*, (29), 5.
- Von Elm, E., Altman, D. G., Egger, M., Pocock, S. J., Gøtzsche, P. C., & Vandenbroucke, J. P. (2008). The Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology [STROBE] statement: guidelines for reporting observational studies. *Gaceta Sanitaria*, 22(2), 144-150.
- Peña-López, I., Córcoles, C. P., & Casado, C. (2006). El Profesor 2.0: docencia e investigación desde la Red. *UOC Papers: revista sobre la sociedad del conocimiento*, (3), 6.
- Souto, M. (1993). *Hacia una didáctica de lo grupal*.
- Gómez, B. V., García, E. F., López, S. F., Ramos, B. L., & Pérez, J. V. (2000). *Educación Física y género: Modelo para la observación y el análisis del comportamiento del alumnado y del profesorado*. Gymnos.
- Vera Cortés, M. L., & Canalejas Pérez, M. (2007). El portafolio como recurso de aprendizaje e instrumento de evaluación de estudiantes repetidores de enfermería. *Educación médica*, 10(2), 114-120.